

**VIRTUAL OLAMDA BOLALAR HUQUQLARINI MUHOFAZA
QILISHNING HUQUQUIY MUAMMOLARI: XALQARO VA MILLIY
QONUNCHILIK TAHLILI**

Narzullayev Turdimurod Muzaffar O'g'li
O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi magistratura tinglovchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda virtual olamda bolalar huquqlarini himoya qilish masalalari yoritiladi. Xalqaro huquqiy hujjatlar, xususan "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasining (19 va 39-moddalar), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 24-moddasi, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 10-moddasi, BMT Bosh Assambleyasining ayrim Rezolyutsiyalarida, bular «Поощрение и защита прав детей» (A/RES/69/157 om 5 dekabr 2014 z.); Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Защита детей от издевательств» (A/RES/69/158 om 18 dekabr 2014 z.), BMTning Bola huquqlari bo'yicha Qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan "Raqamli makonda bolalar huquqlari" nomli 25-sonli Umumiy tartibdagi mulohazalari, "Shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi" doirasida 108-sonli Yevropa konvensiyasi, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2024-yil 24-dekabrda 79/243-sonli rezolutsiyasi asosida Birlashgan Millatlar Tashkilotining kiberjinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasining (14, 15, 16-moddalari), shuningdek Rossiya, Amerika, Bostvana, Avstraliya, Xitoy, Indoneziya, Braziliya va Fransiya kabi "Bolalar faravonligi" indeksi doirasidagi rivojlangan davlatlarning xalqaro tajribalari va shuningdek O'zbekiston Respublikasining, 2017-yil 8-sentabrda "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-444-son qonunining (16-17-moddalari), 2024-yil 05-oktabrda Prezident tomonidan imzolangan O'RQ-971-sonli qonuni, 2024-yil 14-noyabrda O'RQ-996-sonli O'zbekiston Respublikasining "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni va 2022-yil 15-aprelda O'RQ-764-sonli "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni va boshqa tegishli hujjatlardagi raqamli xavfsizlik, shaxsiy hayot daxlsizligi, raqamli savodxonlik kabi yo'nalishlarda mavjud huquqiy kafolatlar tahlil qilinadi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligi va amaliyotidagi mavjud muammolar ko'rib chiqilib, ularni xalqaro tajriba asosida takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit soʻzlar: bola huquqlari, virtual olam, raqamli xavfsizlik, xalqaro huquq, milliy qonunchilik, shaxsiy maʼlumotlar, raqamli texnologiyalar, kibergrumming, virtual jinsiy zoʻravonlik, kiberbulling.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы защиты прав детей в виртуальном пространстве в условиях стремительного развития цифровых технологий. Рассматриваются международные правовые документы, в частности статьи 19 и 39 Конвенции о правах ребенка, статья 24 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая: «Поощрение и защита прав детей» (A/RES/69/157 от 5 декабря 2014 г.); «Защита детей от издевательств» (A/RES/69/158 от 18 декабря 2014 г.). Особое внимание уделено Общему замечанию №25 Комитета ООН по правам ребенка «Права детей в цифровой среде», а также Конвенции Совета Европы №108 «О защите личных данных». Анализируются положения статей 14, 15 и 16 Конвенции ООН о борьбе с киберпреступностью, принятой резолюцией Генассамблеи ООН 79/243 от 24 декабря 2024 года. Изучается международный опыт таких стран, как Россия, США, Ботсвана, Австралия, Китай, Индонезия, Бразилия и Франция в рамках «Индекса благополучия детей».

Также в статье анализируются национальное законодательство Республики Узбекистан, включая Закон №ОʻRQ-444 от 8 сентября 2017 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», Закон №ОʻRQ-971 от 5 октября 2024 года, Закон №ОʻRQ-996 от 14 ноября 2024 года «О защите детей от всех форм насилия», Закон №ОʻRQ-764 от 15 апреля 2022 года «О кибербезопасности», а также другие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы цифровой безопасности, неприкосновенности частной жизни и цифровой грамотности. Выявляются актуальные проблемы в национальном законодательстве и практике, предлагаются рекомендации по их совершенствованию на основе международного опыта.

Ключевые слова: права детей, виртуальное пространство, цифровая безопасность, международное право, национальное законодательство, персональные данные, цифровые технологии, кибергруминг, виртуальное сексуальное насилие, кибербуллинг.

Annotation. This article addresses the protection of children's rights in the virtual world amidst the rapid development of digital technologies. It examines international legal instruments, particularly Articles 19 and 39 of the Convention on the Rights of the Child, Article 24 of the International Covenant on Civil and Political

Rights, Article 10 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and various UN General Assembly resolutions, including “Promotion and Protection of the Rights of Children” (A/RES/69/157 of 5 December 2014), and “Protection of Children from Bullying” (A/RES/69/158 of 18 December 2014). Special attention is given to General Comment No. 25 of the UN Committee on the Rights of the Child on “Children’s Rights in the Digital Environment,” and the Council of Europe’s Convention No. 108 on “Data Protection.”

The article also analyzes Articles 14, 15, and 16 of the UN Convention on Cybercrime, adopted through UN General Assembly Resolution 79/243 on December 24, 2024. It reviews the international experience of countries such as Russia, the USA, Botswana, Australia, China, Indonesia, Brazil, and France under the “Child Well-being Index.”

Additionally, the article evaluates the national legal framework of the Republic of Uzbekistan, including Law No. O‘RQ-444 of September 8, 2017, “On Protecting Children from Information Harmful to Their Health,” Law No. O‘RQ-971 of October 5, 2024, Law No. O‘RQ-996 of November 14, 2024, “On the Protection of Children from All Forms of Violence,” Law No. O‘RQ-764 of April 15, 2022, “On Cybersecurity,” and other relevant legal documents that ensure digital safety, privacy, and digital literacy. The article identifies existing problems in national legislation and practice and provides recommendations for improvement based on international experience.

Keywords: *children's rights, virtual environment, digital safety, international law, national legislation, personal data, digital technologies, cyber grooming, virtual sexual violence, cyberbullying.*

Kirsh (Introduction)

Bola huquqlari uzoq davrdan buyon umuminsoniy qadriyat ekanligiga dunyo davlatlari tomonidan e’tibor berib kelishiga qaramasdan, bola huquqlarini muhoza qilish global muammolardan biri bo’lib kelmoqda. Bunga sabab shundan iboratki, xalqaro maydonda davlatlar raqamli asrda bolalar ahvolini va ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta’minlamay turib, davlatlarning taraqqiyoti va barqaror rivojlanishi mumkin emasligiga ishonch hosil qilganligida edi. An’anaviy hayotda bola huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qator xalqaro konvensiyalar va deklaratsiyalar, jumladan 1989-yil 20-noyabrda qabul qilingan “Bola huquqlari to’g’risida”gi konvensiya, 1960-yilgi “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqaro pakt”, “Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar tog’risida”gi konvensiya, “Ta’lim to’g’risida”gi konvensiya, 1973-yilgi “Ishga qabul qilishning eng kichik yoshi

to'g'risida"gi konvensiya, "Bolalar mehnatining eng yomon shakllariga barham berish to'g'risida"gi 138-sonli konvensiya, Xalqaro mehnat tashkilotining 77-78-sonli "Bolalar va o'smirlarning sanoatda va korxonalarda ishlashga yaroqli ekanligini aniqlash to'g'risida"gi konvensiya, 1974-yilgi "Favqulodda holatlar va qurolli mojarolar davrida ayollar va bolalarni himoya qilish to'g'risida"gi deklaratsiya, "Odamlar, xususan ayollar va bolalar traffikining oldini olish, taqiqlash va jazolashga doir" Palermo protokoli, 1985-yilgi "Balog'atga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish"ga qaratilgan dasturiy tamoyillar, 1990-yilgi "Ozodlikdan mahrum etilgan balog'atga yetmagan bolalarni himoya qilishga doir" qoidalar, 1990-yilgi "Qamoqda saqlash bilan bog'liq bo'lmagan choralarga doir minimal standart qoidalari" va shuningdek 2002-yilda qabul qilingan "Bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va pornografiyasiga taalluqli fakultativ protokollar" qabul qilinishiga qaramasdan, hozirgi raqamli texnologiyalar rivojlangan zamonda virtual muhitda bola huquqlarini muhofaza qilish xalqaro hamjamiyat oldida yirik muammoga aylanib bormoqda¹.

Mazkur muammoning dolzarbligi shundan iboratki, yuqorida ta'kidlangan xalqaro konvensiyalar, deklaratsiyalar, namunaviy, tavsiyaviy qoidalar "real muhitda" bolalarning ta'lim olishi huquqini, so'z, fikr va vijdon erkinligini ta'minlash, bolalar pornografiyasiga, bolalar savdosiga va bolalar o'rtasidagi giyohvandlik savdosiga chek qo'yishga, shuningdek bolalar mehnatini tartibga solish, bolalarni guvoh, ayblanuvchi, gumonlanuvchi, tariqasida jinoyat ishiga jalb qilish va shuningdek farzandlikka olish kabi bir qator masalalarni tartibga solishga qaratilgan edi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola virtual olamda bolalar huquqlarini muhofaza qilishning huquqiy muammolarini o'rganishga bag'ishlanadi.

Taqdiqotda bolalar huquqlarini virtual olamda bolalar pornografiyasi, bolalar o'rtasida giyohvandlik vositalari savdosi, bolalar transplatatsiyasi, online o'yinlar orqali o'z joniga qasd qilish, bolalar shaxsiy ma'lumotlarining tarqalishi, bolalarga nisbatan kiberhujumlar sodir etilishi, shuningdek bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir etish, onlayn bulling va shuningdek kibergrumminglar kabi tahdidlardan muhofaza qilish va ularning oldini olishning huquqiy asoslari tahlil qilinadi, xususan "Bolalar faravonligi" indeksi doirasidagi rivojlangan davlatlarning tajribalari va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi me'yorlar diqqat markazida bo'ladi.

Aslini olganda axborot-texnologiyalari bolalar jinsiy zo'ravonligining sababi emas, balki, jinoyatchilar tomonidan o'zlarining g'arazli maqsadlarini oshirish uchun

¹ T. M. Narzullayev. "Innovatsiya va ilm-fan: Magistrlar taqdiqotlari" mavzusidagi ilmiy maqolalar to'plami. Raqamli muhitda bola huquqlarini muhofaza qilishning ilmiy-nazariy asoslari va muammolari. Toshkent. 2025. b: 117-131

qo'llaniladigan platforma hisoblanadi. Biroq har bir suveren davlat nafaqat an'anaviy hayotda, balki virtual olamda ham bolalarga nisbatan sodir etilayotgan jinsiy eksplutatsion xatti-harakatlarni jinoiy javobgarlikka tortilishi ta'minlashga majburdirlar. Chunki jamiyat virtual makondagi ma'lumotlarni zamonaviy axborot mulki sifatida ta'kidlar ekan, bolalar huquqlari va himoyasi jamiyatning muhim muammosi sifatida namoyon bo'laveradi.

Hozirgi kunda internetdan haddan tashqari ko'p miqdorda foydalanish shaxsiy ma'lumotlarning jamoatchilikka oshkor etilishini osonlashtirmoqda va shuningdek konstitutsiya va milliy va xalqaro qonunchilik bilan himoyalangan bolalarning shaxsiy daxlsizlik huquqini buzilishiga sabab bo'lmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda, ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat voyaga yetgan shaxslarga, balki bolalarga nisbatan kiberhujumlar, kibergroominglar, kiberbulling, onlayn qimorlar va kompyuter o'yinlari, gihovandlik moddalar va psixotrop moddalarning, inson tana a'zolarining virtual savdosi, ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxsiy ma'lumotlarning ochiqlanishi, jinsiy eksplutatsiya kabi tahdidlar ommalashmoqda. Shu sababli, ushbu masalani hal qilish uchun tizimli yondashuv zarur bo'lib, unda huquqiy va texnik jihatlar birgalikda korib chiqilishi lozim. Maqolaning asosiy maqsadi – virtual olamda bolalar huquqlarini muhofaza qilishning huquqiy muammolarini o'rganish va mavjud muammolarga taklif va tavsiyalar berishdan iborat.

Usullar (Methods)

Taqdiqot jarayonida qiyosiy-huquqiy tahlil usuli asosiy metod sifatida qo'llanildi. Xalqaro huquqiy hujjatlar, jumladan, BMT ning "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasining (19 va 39-moddalar), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 24-moddasi, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 10-moddasi, BMT Bosh Assambleyasining ayrim Rezolyutsiyalarida, bular «Поощрение и защита прав детей» (A/RES/69/157 от 5 декабря 2014 г.); Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Защита детей от издевательств» (A/RES/69/158 от 18 декабря 2014 г.), BMTning Bola huquqlari bo'yicha Qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan "Raqamli makonda bolalar huquqlari" nomli 25-sonli Umumiy tartibdagi mulohazalari, "Shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi" doirasida 108-sonli Yevropa konvensiyasi², BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2024-yil 24-dekabrda 79/243-sonli rezolutsiyasi asosida Birlashgan Millatlar Tashkilotining kiberjinoiyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasining (14, 15, 16-moddalari), shuningdek Rossiya, Amerika, Bostvana, Avstraliya, Xitoy,

²Convention 108 and Protocols-Data Protection// <https://www.coe.int>

Indoneziya, Braziliya va Fransiya kabi “Bolalar faravonligi” indeksi doirasidagi rivojlangan davlatlarning xalqaro tajribalari va shuningdek O‘zbekiston Respublikasining, 2017-yil 8-sentabrda “Bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-444-son qonunining (16-17-moddalari), 2024-yil 05-oktabrda Prezident tomonidan imzolangan O‘RQ-971-sonli qonuni, 2024-yil 14-noyabrda O‘RQ-996-sonli O‘zbekiston Respublikasining “Bolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonuni va 2022-yil 15-aprelda O‘RQ-764-sonli “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni va boshqa tegishli hujjatlar ko‘rib chiqiladi.

Bundan tashqari, huquqshunos olimlarning ilmiy ishlari, masalan, O‘zbekistonda bola huquqlariga oid asosiy normalar va ularning xalqaro huquqiy himoyasi tizimi sohasidagi munosabatlarni xalqaro-huquqiy jihatdan tadqiq etgan olimlar qatoriga G‘.Abdumadjidov, B.Ismailov, M.Hamidova, M.Rahimova, Sh.Ganibayeva va F.Miruktamovalar, MDH doirasida A.S. Avtonomov, E.B. Melnikova, L.M. Kornozova, O.A.Bondarenko, O. N.Vedernikova, E. N. Yarmos, g‘arb olimlari M.W.Lipsey, F.T.Cullen, L.Westra, John Muncie, Trevor Buck, Magdalena Butrymowicz, Hirschi Travis, John Muncielarning taqdiqotlari tahlil qilinadi. Ushbu manbalar asosida xalqaro va milliy qonunchilik doirasida virtual olamda bolalarga nisbatan turli hil tahdidlardan himoya qilish va ularni oldini olish o‘rganiladi. Shuningdek, taqdiqotda nafaqat huquqiy hujjatlarning matni, balki ularning amaliy qo‘llanishi va samaradorligi ham o‘rganiladi.

Natijalar (Results)

Tahlil natijalariga ko‘ra, xalqaro huquqiy hujjatlar virtual olamda bolalar huquqlarini muhofaza qilishning muhim asoslarini belgilab bergan. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 24-moddasi 1-bandiga ko‘ra, har bir bolaning irqi, jinsi, rangi, dini, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat‘iy nazar hech bir kamsitishlarga yo‘l qo‘yilmasligi, uning oilasi, jamiyat va davlat tomonidan balog‘atga yetmagan shaxs sifatida himoya qilinishiga bo‘lgan huquqi o‘rnatilgan³. Shuningdek, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 10-moddasiga ko‘ra, barcha bolalar va o‘smirlarga hech bir kamsitishsiz, oilaviy kelib chiqishi yoki boshqa belgilaridan qat‘i nazar, alohida himoya choralari va yordam ko‘rsatilishi shart ekanligi va shuningdek bolalar va o‘smirlar iqtisodiy va ijtimoiy ekspluatatsiyadan himoyalangan bo‘lishi kerak; ularning mehnatini axloqi va salomatligi uchun zararli bo‘lgan yoki hayot uchun xavfli sohalarda yoki ularning normal o‘sishi uchun zarar keltirishi mumkin bo‘lgan sohalarda qo‘llash qonun bilan

³ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

jazolanishi; bundan tashqari, davlat tomonidan belgilab qo'yilgan yoshdan quyi yoshdagi bolalarning mehnatidan foydalanish taqiqlanishi va jazolanishi kerak ekanligi ta'kidlangan⁴. , BMT Bosh Assambleyasining ayrim Rezolyutsiyalarida, bular «Поощрение и защита прав детей» (A/RES/69/157 от 5 декабря 2014 г.); Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Защита детей от издевательств» (A/RES/69/158 от 18 декабря 2014 г.) kabi hujjatlarda BMT ning davlatlarga internet orqali bolalar shaxsini tahqirlashni oldini olish bo'yicha ko'rsatmalari aks ettirilgan⁵. BMTning Bola huquqlari bo'yicha Qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan "Raqamli makonda bolalar huquqlari" nomli 25-sonli Umumiy tartibdagi mulohazalari e'lon qilindi. Unda raqamli makonda bolalar huquqlarini ta'minlashga doir ko'rsatmalar belgilangan⁶. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2024-yil 24-dekabrda 79/243-sonli rezolutsiyasi asosida Birlashgan Millatlar Tashkilotining kiberjinoyatlarga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasining 14-moddasiga ko'ra, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik yoki ularni jinsiy ekspluatatsiya qilish sahnalarini o'z ichiga olgan materiallarni internetda joylashtirish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni jinoyat deb topishi ta'kidlangan.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya tizimidan foydalangan holda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, yoki ularni jinsiy ekspluatatsiya qilish sahnalarini o'z ichiga olgan materiallarni ishlab chiqarish, taklif qilish, sotish, tarqatish, e'finga uzatish, namoyish qilish, nashr etish, yoki boshqa har qanday usulda taqdim etish, shuningdek, bolalarga oid pornografik mahsulotlarni sotib olish yoxud internet orqali kirish, davlatlar tomonidan mazkur sohani moliyalashtirish yoki egalik qilish kabi huquqbuzarliklar jinoyat deb topilishi ta'kidlangan. Shuningdek, 18 yoshga to'lmagan har qanday shaxsni pornografik jihatdan tavsirlaydigan, tavsiflaydigan yozma yoki audio shakldagi materiallarni o'z ichiga olgan materiallar (jinsiy harakatlarni amalgam oshiradigan, shahvoniy harakatlarni amalga oshiruvchi shaxs ishtiroki bo'lgan, intim tana a'zolari jinsiy maqsadlarda foydalanilgan, qiynoqqa solingan yoki shavqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoga duchor bo'lgan) ni voyaga yetmaganlarga oid material deb topish ta'kidlangan⁷.

Shuningdek, mazkur konvensiyaning 15-moddasiga ko'ra, bolalarga nisbatan jinsiy jinoat sodir etish maqsadida ishonchli aloqa yoxud munosabat o'rnatishmni jinoyat deb topish ta'kidlangan. Ya'ni mazkur moddaga ko'ra, jinsiy ehtiyojini

⁴ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

⁵ BMT Bosh Assambleyasining 1989 yil 20 noyabrdagi 44/25-son Rezolyusiyasi bilan qabul qilingan. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

⁶ General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ru&TreatyID=5&DocTypeID=11

⁷ United Nations Convention against Cybercrime//A/RES/79/243-General Assambly-the United Nations <https://documents.un.org>

qondirish, bolaning jinsiy tasvirlaridan foydalanish yoxud bolaga nisbatan g'ayriinsoniy munosabatda bo'lish yoxud jinsiy qiynoqqa solish maqsadida u bilan ishonchli aloqa o'rnatish jinoyat deb topilishi takidlangan. Ammo bola tomonidan o'z tengdoshiga nisbatan mazkur ijtimoiy harakatlar sodir etilgan vaziyatda ma'muriy javobgarlik belgilanishi ta'kidlangan. Bundan tashqari mazkur konvensiyaning 16-moddasiga ko'ra, axborot va aloqa tizimi orqali shaxsning intim tasvirlarini sotish, tarqatish, efirga uzatish, nashr etish yoki boshqa yo'llar bilan shaxsning roziligisiz qasddan amalga oshirilsa jinoiy huquqbuzarlik deb topish ta'kidlagan. Shuningdek mazkur moddada "intim tasvir" tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, ya'ni 18 yoshga to'lmagan shaxslarning boshqa shaxslar tomonidan har qanday vositalar orqali, ya'ni suratga yoki video yozuvga olish, bu shaxs tanasining yalang'och intim a'zolari bilan ko'rsatilgan yoki jinsiy xatti-harakatlarni amalga oshirganligi aks ettirilgan viziul yozuvlar tushunilishi ta'kidlangan⁸.

E'tiborimizni mazkur sohada "Bolalar faravonligi" indeksi doirasidagi xalqaro rivojlangan davlatlarning tajribalariga qaratadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasida 2018-2020-yillarga mo'ljallangan bolalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan konsepsiya qabul qilindi. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, bolalar va ota-onalarning media savodxonlik darajasini oshirish, bolalarga mo'ljallangan axborot materiallarini filtrlash, ya'ni mazkur filtr natijasida bolalar faqat davlat tomonidan ro'yxatga olingan xavfsiz web-sahifalarga kirishi mumkin bo'lishi ta'kidlangan. Shuningdek, har bir dasturda yoxud ijtimoiy tarmoq ilovalarida (Windows-Microsoft family safety) "Ota-ona nazorati" funksiyasi bilan ta'minlash majburiyati yuklangan. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2016-yil 5-dekabrdagi № 646 «Rossiya Federatsiyasining axborot xavfsizligi doktrinasi to'g'risida»gi Farmonida quyidagilar keltirilgan: «Ba'zi davlatlarning maxsus xizmatlari tomonidan axborot-psixologik ta'sir vositalarini qo'llash miqyosi kengaymoqda, bu esa dunyoning turli mintaqalarida ichki siyosiy va ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirishga, davlat suverenitetini izdan chiqarishga va boshqa davlatlarning hududiy yaxlitligini buzishga olib keladi» deb ta'kidlagan edi.

Shuningdek 2017-yil 7-iyun kuni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti V.V. Putin "Bolalarni suiqasdga undashga qaratilgan faoliyatga qarshi kurashish uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga va Jinoyat protsessual kodeksining 151-moddasiga o'zgartirishlar kiritish haqida"gi qonunni imzoladi. Ushbu qonunning asosiy maqsadi "Virtual olamdagi o'lim guruhlari"ni yo'q qilishga qaratilgan edi. Shu bilan bir qatorda, Rossiya Federatsiyasi ko'pgina mamlakatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Xitoy,

⁸United Nations Convention against Cybercrime//A/RES/79/243-General Assambly-the United Nations <https://documents.un.org>

Suriya, Germaniya, Frantsiya va Kuba) qatori ijtimoiy tarmoqlarga “Yosh bo’yicha chegara hamda axborot filtrlari”ni joriy qilishdi⁹.

Virtual olamda bola huquqlarini muhofaza qilish borasida AQSH tajribasiga to’xtaladigan bo’lsak, AQSH BMTning bola huquqlari to’g’risidagi konvensiyani qabul qilmagan bo’lsada, 1998-yilda AQSH “Bolalarning onlayn maxfiyligini himoya qilish to’g’risida”gi qonunni “COPPA”ni qabul qilgan va 2000-yildan boshlab amaliyotda qo’llashni boshlagan. COPPAga ko’ra “Bola” bu 18 yoshgacha bo’lgan shaxs hisoblanishi, “shaxsiy ma’lumot” esa onlayn tarzda to’plangan, shaxsni xususiyatini belgilovchi har qanday ma’lumot ekanligi ta’kidlangan. Ya’ni ism va familiya, manzil, elektron pochta manzili, telefon raqami, ijtimoiy sug’urta raqami, foydalanuvchining ismi, doimiy aniqlovchi ma’lumotlar, bola tasvirini yoki ovozi o’z ichiga olgan foto, video yoki audio fayllar, aniq geolokatsiya ma’lumotlari va boshqa shaxsni aniqlashga yordam beradigan ma’lumotlar (COPPA 2013, Federal Trade Commission 2015) ekanligi ta’kidlangan. Ushbu qonunga ko’ra, bolalarga internetda o’z manzilini yaratish yoki shaxsiy kanalga ega bo’lish 16 yoshga to’lmaguncha ota-onalarining roziligi olgan holda akkountlar yaratish huquqiga ega bo’lishlari va shuningdek veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlar bolalar haqidagi ma’lumotlarni to’playotganligini ochiq aytishi va ota-onaning roziligini olishi shart ekanligi ta’kidlangan. Mazkur qonunning asosiy maqsadi ota-onalarga farzandlarining onlayn shaxsiy ma’lumotlarini nazorat qilish imkonini berish va shu sababli AQSH ko’plab ijtimoiy tarmoqlarga (Facebook, Google, Instagram, Snapchat, Twitter) va shu kabi tarmoqlarga ota-ona nazoratini ta’minlash majburiyatini yuklagan. COPPAga ko’ra ota-ona nazorati funksiyasi ota-onaga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan bolaning qanday ma’lumot to’playotgani haqida ma’lumot berishi va uning mazkur ma’lumotlarni tomosha qilishi, to’plashini davom ettirishiga ota-onaning roziligi talab qilinadi. Shuningdek COPPA ota-onalarga farzandining ma’lumotlarga kirishi, uni o’chirishi yoki ba’zi bir ma’lumot va veb-sahifalardan foydalanishi ta’qiqlashi imkoniyati borligi ta’kidlangan¹⁰.

Virtual olamda bola huquqlarini muhofaza qilish sohasida Bostvana tajribasiga to’xtaladigan bo’lsak, mazkur davlatda 2018-yilda qabul qilingan “Kiberjinoyatlar va kompyuter bilan bog’liq jinoyatlar to’g’risida”gi qonunning 20-bo’limiga ko’ra, Kompyuter yoxud kompyuter tizimi orqali shaxsning jinsiy xususiyatga ega bo’lgan foto va video materiallarini shaxsning roziligiz virtual olamda tarqatish, nashr etish

⁹ С. В. Николаевна. Права человека в интернете: Защита прав несовершеннолетних в сети интернет. УДК 342.7// <https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-internete-zaschita-prav-nesovershennoletnih-v-seti-internet>

¹⁰ I. Milkaite and Eva Lievens. Children’s right privacy and data protection around the world: Challenges in the digital realm. European Journal of Law and Technology, Vol 10, Issue 1, 2019// <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/674/912>

kabi huquqbuzarliklar g'arazli maqsadda sodir etilgan bo'lsa, ko'p miqdorda jarima yoxud ikki yildan ortiq bo'lmagan muddatda ozodlikdan mahrum etish kabi jazolar tayinlashi ta'kidlangan. Shuningdek mazkur qonunning 3-bo'limiga ko'ra, tovlamachilik maqsadida yoxud g'arazli maqsadda shaxsning oilaviy tinchligi, shaxsiy hayotini buzish yoxud buzishga bo'lgan urinishni maqsad qilgan va natijada shaxsning xavfsizligini yoxud yaqin qarindoshlarining xavfsizligini xatarga qo'yishga asosli ravishda tahdid qilgan shaxsga nisbatan ko'p miqdorda jarima yoxud ikki yilga ozodlikdan mahrum qilish kabi jazolar tayinlanishi ta'kidlangan. Shuningdek mazkur qonunning 19-bo'limi 5-bandiga ko'ra, jinsiy eksplutatsiya maqsadida yoxud boshqa maqsadda boshqa shaxs bilan ijtimoiy tarmoqlarda muloqot o'rnatgan shaxs boshqa shaxsning 18 yoshga to'lmagan deb hisoblaganligi ammo jabrlanuvchining yoshi 18 yoshdan yuqori bo'lsa ham jnoyat deb hisoblanmasligi ta'kidlangan. Mazkur qonunga ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda bolaning shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishi faqat ota-ona yoxud uning o'rnini bosuvchi vasiy yoxud homiyning roziligi bilan amalga oshirilishi qonuniy hisoblanishi ta'kidlangan¹¹.

Virtual makonda bola huquqlarini muhofaza qilish borasida Indonizeya tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, Hootsuite tomonidan olib borilgan "Digital 2021: The Latest Insight into the state of digital" nomli taqdiqotga ko'ra, Indonizeya aholisi 274,9 million bo'lib, shundan 170 millioni yoki 61,8% foizi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi va mazkur ko'rsatkichlardan 12,5% foizini 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlar tashkil etishi ta'kidlangan. Taqdiqotga ko'ra, Indonizeyada yildan-yilga virtual makonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik shakllari ortib borayotganligi ta'kidlangan. Misol uchun, Ayollar va o'smir qizlarni himoya qilish bo'yicha komissiyaning bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda o'smir qizlarga nisbatan onlayn zo'ravonlik holatlari 97 marta sodir etilgan bo'lsa, 2020-yilga nisbatan 281 martani tashkil qilmoqda. Ya'ni mazkur ko'rsatkich mazkur sohada 30% ga oshganligidan dalolat bermoqda. Indonizeyada ayniqsa "revenge porno" yani shaxsning ruxsatisiz uning jinsiy, uyatli tasvirlarini tarqatish kabi jinoyatlar ommalashganligini va mazkur jinoyatlarni oldini olish maqsadida Indonizeya hukumati 2020-yilda "Kiberjinoyatlarga qarshi kurash tog'risida"gi qonunni qabul qildi. Mazkur qonunga ko'ra, virtual jinoyatlarni jazolash tizimini ikki turga bo'lishdi: Ya'ni virtual olamda bolalarga nisbatan kattalar tomonidan jinsiy tajavuz oid harakatlarni sodir etgan shaxslarni jazolash mexanizmi va shuningdek, virtual olamda

¹¹ G. E. Mambo. K. G. Gichuhi. An analysis of the implementation of children's right in the digital world: A case study of Botswana https://www.researchgate.net/publication/369418719_An_Analysis_of_the_Implementation_of_Children's_Rights_in_the_Digital_World_A_Case_Study_of_Botswana

bolalar tomonidan boshqa bolalarga nisbatan sodir etilgan jinsiy tajavuz oid jinoyatlarni jazolash mexanizmidan iborat edi¹².

Raqamli makonda bola huquqlarini muhofaza qilish doirasida Braziliya tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2018-yil avgust oyida Braziliyada "Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi va mazkur qonun 2020-yil avgust oyidan boshlab amaliyotda qo'llanila boshlandi. Mazkur qonun Yevropa Ittifoqining "Ma'lumotlarni himoya qilish reglamenti" asosida ishlab chiqilgan bo'lib, barcha shaxslar, jumladan bolalar haqida ma'lumotlarni to'playdigan, saqlaydigan yoki qayta ishlaydigan shaxslar va tashkilotlarga nisbatan tatbiq qilinishi ta'kidlangan. Mazkur qonunning 14-moddasiga ko'ra, bolalarning shaxsiy ma'lumotlariga alohida e'tibor qaratilishi, 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar bola deb hisoblanishi va ularning ma'lumotlari yig'ilishi, to'planishida ota-ona va qonuniy vakilning roziligi asosida amalga oshirilishi ta'kidlangan. Shuningdek, ota-ona yoki vakilning rozilgisiz faqatgina bolaning hayoti va xavfsizligini muhofaza qilish zarur bo'lsa ma'lumot yig'ilishi mumkinligi ta'kidlangan. Bundan tashqari makur qonunga ko'ra ijtimoiy tarmoqlar ota-onalarga quyidagi imkoniyatlarni yaratib berishi majburiyati ta'kidlangan. Ya'ni ota-onalar o'z farzandlarining ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlariga kirishi, ma'lumotlarni o'chrishi yoki foydalanish taqiqlashi va shuningdek ijtimoiy tarmoqlarga ma'lum bir muddat kirish imkoniyatini cheklash imkoniyati berilgan¹³.

Virtual olamda bolalar huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida Urugvay davlati tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, Urugvay shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish borasida yetakchi davlatlardan biri sifatida dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etiladi. Urugvay "Shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilish va raqamli huquqlarni kafolatlash to'g'risida"gi qonunini Yevropa Kengashining 108-sonli konvensiyasi asosida qabul qilgan bo'lib, mazkur qonunga ko'ra, bolalar haqidagi ma'lumotlar faqatgina ota-ona yoxud qonuniy vakillarining roziligi bilan yig'ilishi mumkinligi ta'kidlangan. Shuningdek, ma'lumot egalari bolalarga tegishli ma'lumotlarni to'playotganligidan, bu ma'lumotlarga to'siqsiz kirish, cheklov qo'yish huquqiga egaligi, ularni tuzatish, yangilash yoxud butunlay o'chrib yuborish kabi huquqlarga ega ekanligi ta'kidlangan¹⁴.

¹² G. Jennifer. J. Rumondor. P. K. Natalia. Legal protection for child perpetrators and victims of revenge porn in Indosia. DOI:10.15294/irrq.v8i1.53802https://www.researchgate.net/publication/364984871_The_Legal_Protection_for_Child_Perpetrators_and_Victims_of_Revenge_Porn_in_Indonesia

¹³ I. Milkaite and Eva Lievens. Children's right privacy and data protection around the world: Challenges in the digital realm. European Journal of Law and Texnology, Vol 10, Issue 1, 2019// <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/674/912>

¹⁴ I. Milkaite and Eva Lievens. Children's right privacy and data protection around the world: Challenges in the digital realm. European Journal of Law and Texnology, Vol 10, Issue 1, 2019// <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/674/912>

Raqamli makonda bola huquqlarini muhofaza qilish sohasida Finlandiya tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2020-yilda Finlyandiyada bolalarga nisbatan 3,350 ta jinsiy zo'ravonlik jinoyati qayd etilgan bo'lib, mazkur jinoyatlarning katta qismi onlayn platformalar orqali sodir etilgan edi. Xususan, Finlandiyada 2020-yilda 1,056 ta CSAM bilan bog'liq jinoyat qayd etilgan (bu 2010-yildagi 120 ta holatdan 780% ga oshgan). 2021-yilda Finlyandiyada sodir etilgan 2 ta jinoiy ishda, bolalarga nisbatan onlayn jinsiy zo'ravonlik jinoyatlarida gumon qilingan shaxslardan biri 80 dan ortiq, ikkinchisi esa 200 ga yaqin bolaga qarshi jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan¹⁵.

Budan tashqari Finlandiyada "Protect Children tashkiloti" tomonidan taqdim etilgan hisobotlarga ko'ra, 2022-yil aprel oyida YouGov orqali 1021 nafar Finlyandiya fuqarolari o'rtasida so'rovnoma o'tkazdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, finlarning qariyb 2/3 qismi bolalar raqamli muhitda ko'proq huquqiy himoyaga ega bo'lishi kerak deb hisoblashini aytishgan. Shuningdek, ayollar orasida bu fikrni qo'llab-quvvatlovchilar ko'proq (73% ayollar, 56% erkaklar), shuningdek, uyida 7 yoshdan katta farzandi borlar (65%) va 60 yoshdan oshganlar (77%) orasida ham qo'llab-quvvatlashdi¹⁶.

Virtual olamda bola huquqlarini himoya qilish doirasida Polsha tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, Europol tomonidan o'tkazilgan operatsiya doirasida Polshada internet orqali bolalarning jinsiy ekspluatatsiyasiga qarshi kurashish choralari natijasida 49 nafar shaxs hibsga olingan va 170 000 dan ortiq bunday kontentga ega fayllar aniqlangan. Bundan tashqari, 13–17 yosh oralig'idagi Polsha yoshlari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning chorak qismi (26%) hech qanday jismoniy aloqa bo'lmagan holatda jinsiy suiiste'molga uchraganini bildirgan¹⁷.

Virtual makonda bolalar huquq va manfaatlarini muhofaza qilish sohasida Avstraliya tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, Avstraliya parlamenti 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlovchi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Mazkur qonun loyihasining parlament tomonidan ko'rib chiqilishiga asosiy sabab, Avstraliyada voyaga yetmaganlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari ko'p miqdorda foydalanishi natijasida bolalarning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatyotganligi sabab bo'lmoqda. "Avstraliya bosh vaziri Entoni Albaneze mazkur qonunning rioya qilinishiga javobgarlik ota-ona yoki bolalar emas, balki ijtimoiy tarmoqlarga yuklanishi ta'kiddlagan edi". Bizga ma'lumki,

¹⁵Tegan Insoll, Rys Farthing. Finland wants better protection for children online. July 2022// <https://www.suojellaanlapsia.fi/en/post/finland-wants-better-protection-for-children-online>

¹⁶Tegan Insoll, Rys Farthing. Finland wants better protection for children online. July 2022// <https://www.suojellaanlapsia.fi/en/post/finland-wants-better-protection-for-children-online>

¹⁷Niny Vaaranen-Valkonen. Seksualne wykorzystywanie I wyzyskiwanie dzieci w Internecie w Polsce. Maj 2024// <https://www.suojellaanlapsia.fi/en/post/poland-statement-2024-pl>

aksariyat ijtimoiy tarmoqlar rasman 13 yoshdan kichik bolalarga ro'yxatdan o'tishni ta'qiqalaydi. Ammo Buyuk Britaniyada olib borilgan taqdiqotlarga ko'ra, 12 yoshdagi bolalarning 80% foizi ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaxsiy akkauntlariga ega ekanliklari ta'kidlangan. "Texnologiya sohasidagi bazi bir ekspertlarning fikrlariga ko'ra, voyaga yetmagan shaxslar uchun yirik platformalarga kirish ta'qiqlansa, bolalar tomonidan yasharin ravishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ommalashishiga olib kelishini va natijada bu voyaga yetmaganlar uchun yanada katta muammolarni keltirib chiqarishini" takidlashmoqda.

Shimoliy Karolina Vakillar Palatasiga kiritilgan HB 301 sonli yangi qonun loyihasiga ko'ra, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash va ba'zi saytlarda yoshni tekshirishni talab qilishga qaratilgan bo'lib, 14 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga akkaunt yaratish uchun ota-onasining ruxsati kerak kerak bo'lishi ta'kidlangan. Qo'shni Qozog'istonda ota-onalarga bolalar uchun sim-karta sotib olish majburiyati yuklatilgan bo'lib, mazkur "ota-ona nazorati" funksiyasiga ega maxsus sim-kartalar bolani nomaqbul konkentlardan himoya qilish va uning qayerda ekanligini kuzatish imkonini beradi¹⁸.

E'tiborimizni virtual makonda bolalar huquqlarini himoya qilish borasida ijtimoiy tarmoqlar tomonidan olib borilayotgan say-harakatlarga qaratadigan bo'lsak, Instagram tarmog'ida 16 yoshga to'lmagan yoshlarning ota-ona ruxsatisiz ilovaning "Jonli efir" funksiyasiga taqiq qo'ymoqda. Bundan tashqari, Meta 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun xavfsizlik choralari Facebook va Messenger platformalariga ham kengaytirmoqda. Buyuk Britaniyada joriy qilingan "Onlayn-xavfsizlik to'g'risida"gi qonunga ko'ra, Facebook, Google va X'dan tortib Reddit va OnlyFans'gacha bo'lgan 100 000 dan ortiq xizmatlarni qamrab olgan har bir web-sayt va ilova Buyuk Britaniya qonunchiligi doirasida bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik firibgarlik va terrorizm kabi noqonuniy kontentlarni to'xtatish yoki agar u tarmoqqa tushsa, uni olib tashlash choralari ko'rish lozimligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, Rossiya va Qozog'istonda fuqarolarning nomidagi sim-kartalar ro'yxati ko'rsatadigan davlat xizmati ishga tushurildi. Unga ko'ra, fuqarolarning nomida mavjud bo'lgan barcha sim-kartalar ro'yxatini ko'rish, shuningdek ota-onalarga o'z farzandlarining noqonuniy kontentlarni tomosha qilganligi, kimlar bilan sihat olib borayotganligi, haqida elektron pochta manzillariga davomiy tarzda xabar yuborilishi ta'kidlangan.

Bundan tashqari, Xitoy hukumati "voyaga yetmaganlar uchun xavfsiz va sog'lom internet muhitini yaratish" maqsadida 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning mobil qurilmalardan foydalanish vaqtini cheklash borasida amaliy harakatlar olib

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi// <https://aoka.uz>

bormoqda. Regulyator tomonidan ishlab chiqilgan qoidalar mobil qurilmalar, operatsion tizimlar, ilovlar va ilovalar do'kolarini ishlab chiqaruvchilarga "voyaga yetmaganlat rejimi"ni joriy etishni taklif qilmoqda. Mazkur taklifga ko'ra, rejim yoqilganda so'ng, uni faolsizlantirish "Ota-ona nazorati" funksiyasiga avtomatik ravishda bog'langan bo'ladi va mazkur rejimni faolsizlantirish ota-ona roziligi va parol yoxud barmoq izini skanerlash orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, bolalarga taqdim etilayotgan kontent yoshga qarab tuzuladi va besh toifaga bo'linishi ta'kidlangan: 3 yoshgacha, 3 yoshdan 8 yoshgacha, 8 yoshdan 12 yoshgacha, 12 yoshdan 16 yoshgacha, 16 yoshdan 18 yoshgacha turlarni qamrab olishi ta'kidlangan. Shuningdek 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga faqat bolalar uchun audiolar o'yinlar va qo'shiqlar tavsiya etilishi, 8 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa internetda 40 daqiqadan ko'p bo'lmagan vaqtlarini o'tkazishlariga ruxsat berilishi, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun esa kuniga internetdan foydalanish uchun chegara 2 soatgacha bo'lishi ta'kidlangan. Bundan tashqari, soat 22:00 dan 06:00 gacha voyaga yetmaganlarga bolalar himoyasi rejimi yoqilgan mobil qurilmalarda aksariyat xizmatlardan foydalanishi ta'kidlangan¹⁹. Shuningdek AQSHning Luizana shtati voyaga yetmaganlarga ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochish, o'yinlarda ro'yxatdan o'tish hattoki e-mail ochishni taqiqlovchi qonun qabul qildi²⁰.

Endi e'tiborimizni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga qaratadigan bo'lsak, 2017-yil 8-sentabrda "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-444-son qonuni qabul qilindi. Mazkur qonuning asosiy maqsadi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek mazkur qonuning 16-moddasida bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborot jumlasiga, bolalarni ularning hayotiga yoki sog'lig'iga xavf soladigan xatti-harakatlarni sodir etishga (o'z joniga qasd qilish yohud o'z joniga qasd qilishga undash), bolalarni alkagolli va tamaki mahsulotlari yoxud psixotrop moddalarni iste'mol qilishga, qimor o'yinlarida ishtirok etishga, tilashchilik va boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishga undash, odamlarga va hayvonlarga shavqatsiz munosabatda bo'lishni targ'ib qilish, oilaviy qadriyatlarni inkor etish, ota-onasiga va oilaning boshqa vakillariga hurmatsizlik muhitini yaratishga undash va pornografik xususiyatga ega bo'lgan axborotlar bolaning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborot sifatida ta'kidlangan. Shuningdek mazkur qonunning 17-moddasiga ko'ra, axborot mahsulotini ishlab chiqaruvchilar va tarqatuvchilar tomonidan axborotga doir

¹⁹ <https://www.globaltimes.cn/page/202308/1295549.shtml>

²⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi// <https://aoka.uz>

yosh chegarasini belgilash talab qilingan. Ya'ni yeti yoshga to'lmagan bolalar uchun 7+, o'n ikki yoshga to'lgan bolalar uchun 12+, o'n olti yoshga to'lgan bolalar uchun 16+ va bolalar uchun taqiqlangan axborot vositalariga 18+ yozuvi aks etirilishi va shuningdek axborotni yoshga oid tavsiflashda axborotning janri, mazmuni va bolalarning sog'lig'iga zaraer yetkazish ehtimoli baholanishini qamrab olishi ta'kidlangan.

Shuningdek, mazkur qonuning 20-moddasiga ko'ra, bolalar uchun mo'ljallangan mahsulotlarni ekspertiza qilish tartib-qoidalari belgilangan. Mazkur moddaga ko'ra, axborot mahsuloti bolaning sog'lig'iga salbiy zarar yetkazish ehtimoli jihatdan maxsus vakolatli organlar tomonidan ekspertiza jarayoni o'tkazilishi ta'kidlangan²¹. Bundan tashqari, 2024-yil 05-oktabrda Prezident tomonidan imzolangan O'RQ-971-sonli qonunga ko'ra, Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslariga va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga gihoyvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni telekommunikatsiya tarmoqlaridan va internetdan foydalangan holda muomilaga kiritganlik va shuningdek ushbu jinoyatlarni sodir etishda voyaga yetmaganlarni jalb qilganlik uchun javobgarlik choralari kuchaytirilishi ta'kidlangan²².

Bundan tashqari, 2022-yil 15-aprelda O'RQ-764-sonli Kiberxavfsizlik to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonunining qabul qilinishi mazkur sohadagi muammolarni oldini olishda muhim qadam bo'ldi. Mazkur qonunda kiberjinoyatchilik, kibermakon, kibertahdid, kiberxavfsizlikning obyekti va subyektlari, kiberhujum tushunchalariga ta'rif berib o'tildi. Shuningdek, mazkur qonunning qabul qilinishidan asosiy maqsad kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat edi. Shuningdek, kiberxavfsizlik sohasidagi davlat siyosati prezident tomonidan belgilanishi, vakolatli organ sifatida Davlat xavfsizlik kengashi ta'yinlangan²³.

Shuningdek, 2024-yil 14-noyabrda O'RQ-996-sonli O'zbekiston Respublikasining "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonunning asosiy maqsadi, bolalarning hayotiga, sog'lig'iga, jinsiy daxlsizligiga, sha'ni va qadr-qimmatiga hamda qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va erkinliklariga tajavuz qiladigan, jismoniy va ruhiy azob yetkazadigan yoki yetkazishi mumkin bo'lgan ham telekommunikatsiya tarmoqlari va butunjahon internet tarmog'i orqali sodir etiladigan zo'ravonliklardan himoya qilish

²¹ O'zbekiston Respublikasi 2017-yil 8-sentabrda "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-444-son qonuni// <https://lex.uz/docs/-3333797>

²² O'zbekiston Respublikasining jinoyat, jinoyat-protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga gihoyvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarning, shuningdek kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning qonunga xilof muomilasiga qarshi kurashishga qarshi qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'RQ-971-son Qonun// <https://lex.uz/uz/docs/-7131778>

²³ O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'RQ-764-son Qonuni. 15.04.2022// <https://lex.uz/ru/docs/-5960604>

ko'zlangan. Shuningdek, bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilishga doir faoliyatni amalaga oshiruvchi subyektlar va ularning mazkur sohadagi vakolatlari, bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish maqsadida ularga psixologik yordam ko'rsatish, himoya orderi berish, jinsiy erkinlikka qarshi jinoyat sodir etgan shaxslarning huquqlarin cheklash, zo'ravonlikdan jabrlangan bolalar uchun ishonch telefonlari, zo'ravonlik sodir etilishi xavfi mavjud bo'lgan bolalarni aniqlash, bolaning sog'lig'iga va hayotiga bevosita tahdid soluvchi omillarni bartaraf etishga ba'g'ishlangan²⁴.

Xulosa va takliflar

Yuqorida ta'kidlangan ma'lumotlarni muhokama qilish davomida shunga guvoh bo'lamizki, Virtual olamda bolalarga nisbatan sodir etilayotgan shaxsiy hayoti va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga oid tahdidlar, virtual jinsiy zo'ravonlik, bolalar pornografiyasi, internet tarmog'i orqali bolalar o'rtasida giyohvandlik savdosi, bolalar tana a'zolarining transplatatsiyasi savdosi, onlayn o'yinlarni o'ynash oqibatida o'z joniga qasd qilish, bolalarga nisbatan kiberhujumlar sodir etilishi, shuningdek onlayn reklamalar orqali bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazish va shuningdek onlayn bulling va kibergrumming kabi tahdidlardan jabrlangan voyaga yetmagan shaxslarni himoya qilish va shuningdek mazkur tahdidlarni oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qilish organlarida va shuningdek xususiy sektorni jalb qilgan holda "Bolalar faravonligi indeksi" doirasida rivojlangan davlatlarning tajribalaridan foydalangan holda "project anarchid, Thorn: Spotlight, Internet Watch Foundation" kabi virtual olamda yuqorida ta'kidlangan tahdidlarni aniqlash va ijtioiy tarmoqlardan olib tashlashga yordam beradigan su'niy intellektlarni joriy qilish lozim deb hisoblaymiz.

Shuningdek, qo'shni Qozog'izton Respublikasi tajribasidan foydalangan holda, ota-ona nazorati o'rnatilgan bolalar uchun maxsus sim-kartalar joriy qilish lozim. Buning natijasida, Ota-ona o'z mobile qo'rilmasi orqali farzandlarining ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati, yozishmalari va tomosha qilayotgan kontentlarini nazorat qilish va shuningdek nomaqul kontentlarni, veb-sahifalarni cheklash imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi bolalarga nisbatan sodir etilayotgan shaxsiy hayoti va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga oid tahdidlar, virtual jinsiy zo'ravonlik, bolalar pornografiyasi, internet tarmog'i orqali bolalar o'rtasida giyohvandlik savdosi, bolalar tana a'zolarining transplatatsiyasi savdosi, onlayn o'yinlarni o'ynash oqibatida o'z joniga qasd qilish, bolalarga nisbatan kiberhujumlar sodir etilishi, shuningdek onlayn reklamalar orqali bolalar ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazish va shuningdek onlayn bulling va kibergrumming kabi tahdidlardan jabrlangan voyaga yetmagan shaxslarni

²⁴ O'zbekiston Respublikasi 2024-yil 14-noyabrdagi O'RQ-996-sonli "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-996-sonli qonuni// <https://lex.uz/docs/-7219502>

himoya qilish va shuningdek mazkur tahdidlarni oldini olish maqsadida jamoatchilik ishtirokini (jismoniy yuridik shaxslar) jalb qilish lozim deb hisoblaymiz.

Hozirgi raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalarda sodir etilayotgan zo'ravonlik va tahdidlardan himoya qilish maqsadida ta'lim muassasalarida "**Ijtimoiy tarmoq va onlayn platformalardan foydalanish va raqamli gigeniya**" nomli ta'lim kursi joriy etilishi lozim deb hisoblaymiz.